

كليات بريدة الأهلية

كلية العلوم الإدارية والإنسانية

استقلال شرط التحكيم وأثر بطلان العقد الأصلي في نظام التحكيم السعودي

إعداد الطالبين:

علي منصور الكريديس

وسيم خالد الحسين

إشراف:

د. عبدالمنعم خليفة

مقرر: نظام التحكيم

الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٧ هـ

العام الجامعي: ١٤٤٦-١٤٤٧ هـ

المقدمة

أصبح التحكيم وسيلة أساسية لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية في الأنظمة القانونية الحديثة، الأمر الذي دفع التشريعات إلى تعزيز استقرار اتفاق التحكيم وعدم تأثره بمجرد المنازعة في العقد الأصلي. وفي هذا السياق تبنى نظام التحكيم السعودي مبدأ استقلال شرط التحكيم، كما أقر سلطة هيئة التحكيم في الفصل في اختصاصها، وهو ما يظهر بصورة واضحة في المادتين السادسة عشرة والحادية والعشرين من النظام، تأثرًا بالاتجاهات الحديثة وقانون الأونسيترال النموذجي، خاصة المادة السادسة عشرة منه.

مشكلة البحث:

وتبرز الإشكالية بصورة أدق عندما يتمسك أحد الأطراف ببطان العقد الأصلي، سواء لعيب في الرضا أو لمخالفة نظامية أو لارتباط النزاع بالنظام العام. فالسؤال لا يتعلق فقط بمدى استمرار شرط التحكيم رغم بطلان العقد، وإنما يمتد إلى تحديد حدود سلطة هيئة التحكيم في نظر هذه الدفوع، ومدى تدخل القضاء السعودي عند دعوى البطلان أو في مرحلة تنفيذ الحكم التحكيمي، خاصة في ظل ارتباط الرقابة القضائية بمقتضيات الشريعة الإسلامية والنظام العام.

ومن ثم تتمثل إشكالية البحث في بيان أثر بطلان العقد الأصلي على شرط التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي، وتحليل حدود استقلال الشرط ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، مع تحديد نطاق الرقابة القضائية على الحكم أو على اتفاق التحكيم ذاته.

أهمية البحث:

تتبع أهمية البحث من الطبيعة العملية المتكررة لهذه المنازعات في العقود التجارية وعقود الاستثمار والإنشاءات، إضافة إلى ما يثيره الموضوع من توازن دقيق بين دعم فعالية التحكيم من جهة، والمحافظة على رقابة القضاء وضمانات المشروعية من جهة أخرى.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحليل الأساس النظامي لاستقلال شرط التحكيم، وبيان أثر بطلان العقد الأصلي على صحة الشرط واستمراره، إضافة إلى دراسة حدود سلطة هيئة التحكيم والرقابة القضائية في النظام السعودي، مع إجراء مقارنة مختصرة ببعض الاتجاهات المقارنة الحديثة، خاصة قانون الأونسيترال النموذجي وبعض التطبيقات الفرنسية والإنجليزية.

الدراسات السابقة:

أبرز الدراسات التي تناولت موضوع البحث دراسة الباحث مهند الطعاني سنة ٢٠٢٤م بعنوان: «مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي»، والتي تناولت مبدأ استقلال شرط التحكيم بوصفه أحد المبادئ الأساسية في التحكيم التجاري الحديث، واستهدفت بيان الأساس النظامي لاستقلال الشرط وحدود تأثيره ببطان العقد الأصلي، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج المقارن في بعض المواضع، من خلال تحليل النصوص النظامية والاتجاهات القضائية والفقهية الحديثة.

وقد توصلت الدراسة إلى عددٍ من النتائج، من أبرزها:

- ١- أن نظام التحكيم السعودي تبنى بصورة صريحة مبدأ استقلال شرط التحكيم، وذلك من خلال المادة الحادية والعشرين من نظام التحكيم، بما يؤدي إلى عدم تأثر الشرط تلقائيًا ببطان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه.
 - ٢- أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص يُعد امتدادًا طبيعيًا لاستقلال شرط التحكيم، إذ تملك هيئة التحكيم سلطة الفصل الأولي في الدفوع المتعلقة بصحة الاتفاق أو وجوده أو نطاقه.
 - ٣- أن الرقابة القضائية في النظام السعودي تظل قائمة في مرحلتي دعوى البطان والتنفيذ، إلا أنها رقابة محدودة تتعلق بالمشروعية والنظام العام وصحة الاتفاق، دون أن تمتد إلى إعادة بحث موضوع النزاع.
- إلا أن الفرق بين هذه الدراسة وبين البحث المائل يظهر في أن الدراسة السابقة تناولت مبدأ استقلال شرط التحكيم بصورة عامة وفي إطار نظري مقارن، في حين يركّز هذا البحث بصورة أدق على أثر بطان العقد الأصلي تحديدًا على استمرار شرط التحكيم في النظام السعودي، مع بيان حدود الرقابة القضائية على الاتفاق التحكيمي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام السعودي، وتحليل العلاقة بين مبدأ الاستقلال ومبدأ الاختصاص بالاختصاص وآثار ذلك في مرحلتي البطان والتنفيذ.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:

- تحديد المشكلة تحديداً دقيقاً
- صياغة المشكلة
- كتابة الايطار النظري للبحث
- التعليق على نتائج البحث والاسترشاد بالنتائج الحالي
- تحديد الاهداف بشكل دقيق
- تحديد المنهج المناسب للبحث

حدود البحث:

يقتصر هذا البحث على دراسة أثر بطلان العقد الأصلي على شرط التحكيم في نظام التحكيم السعودي، وذلك من خلال بيان الأساس النظامي لمبدأ استقلال شرط التحكيم وعلاقته بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، مع التركيز على حدود الرقابة القضائية على الاتفاق التحكيمي والحكم الصادر بشأنه في مرحلتي دعوى البطلان والتنفيذ كما تقتصر الدراسة من الناحية الموضوعية على المسائل المرتبطة بصحة شرط التحكيم واستمراره عند بطلان العقد الأصلي، دون التوسع في الأحكام العامة للتحكيم أو الإجراءات التفصيلية لسير الخصومة التحكيمية.

أما من الناحية النظامية، فإن البحث يقتصر على أحكام نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) لعام ١٤٣٣هـ ولوائحته التنفيذية، مع الاستئناس ببعض الاتجاهات المقارنة ذات الصلة، كقانون الأونسيترال النموذجي وبعض التطبيقات الفرنسية والإنجليزية، بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة.

منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص النظامية المنظمة للتحكيم وتحليل آثارها القانونية، مع الاستعانة بالمنهج المقارن عند الحاجة. وتقتصر الدراسة على نطاق نظام التحكيم السعودي ولوائحته التنفيذية في المسائل المرتبطة باستقلال شرط التحكيم وبطلان العقد الأصلي، دون التوسع في الجوانب الإجرائية العامة للتحكيم.

وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسة؛ يتناول المبحث الأول الأساس النظامي لاستقلال شرط التحكيم وطبيعته القانونية، بينما يناقش المبحث الثاني أثر بطلان العقد الأصلي وحدود مبدأ الاختصاص بالاختصاص، أما المبحث الثالث فيتناول الرقابة القضائية على شرط التحكيم في مرحلتي دعوى البطلان وتنفيذ الحكم التحكيمي.

خطة البحث

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة: وتشمل أهمية البحث، وإشكاليته، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة، وحدود البحث.

المبحث الأول: الأساس النظامي لاستقلال شرط التحكيم وطبيعته القانونية

المطلب الأول: مفهوم شرط التحكيم وطبيعته القانونية.

المطلب الثاني: مبدأ استقلال شرط التحكيم في النظام السعودي.

المبحث الثاني: أثر بطلان العقد الأصلي وحدود مبدأ الاختصاص بالاختصاص

المطلب الأول: نطاق بقاء شرط التحكيم رغم بطلان العقد الأصلي.

المطلب الثاني: سلطة هيئة التحكيم وحدود الاختصاص بالاختصاص.

المبحث الثالث: الرقابة القضائية على شرط التحكيم في مرحلتي البطلان والتنفيذ

المطلب الأول: رقابة القضاء في دعوى البطلان.

المطلب الثاني: الرقابة القضائية عند تنفيذ حكم التحكيم.

الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث.

المبحث الأول

الأساس النظامي لاستقلال شرط التحكيم وطبيعته القانونية

المطلب الأول

مفهوم شرط التحكيم وطبيعته القانونية

يقصد بشرط التحكيم الاتفاق الذي يدرجه الأطراف ضمن العقد الأصلي بقصد إحالة المنازعات المستقبلية إلى التحكيم بدلاً من القضاء. ويختلف ذلك عن مشاركة التحكيم التي تبرم بعد نشوء النزاع وتكون أكثر تحديداً لموضوعه وأطرافه. ورغم أن النظام السعودي يتعامل مع الصورتين باعتبارهما من قبيل اتفاق التحكيم، فإن أهمية شرط التحكيم تبدو أوضح في المسائل المتعلقة ببطلان العقد الأصلي؛ لأنه يرد ضمن العقد ذاته ويثير التساؤل حول مدى تأثيره بصحة هذا العقد أو بطلانه.

وتتصل هذه المسألة بالطبيعة القانونية لشرط التحكيم. فقد ذهب اتجاه تقليدي إلى اعتباره تابعاً للعقد الأصلي، بحيث يستمد صحته ووجوده منه، وبالتالي يؤدي بطلان العقد إلى سقوط الشرط تبعاً له. ويقوم هذا الاتجاه على فكرة وحدة العلاقة العقدية، باعتبار أن الشرط لا يمكن فصله عن الإطار القانوني الذي نشأ داخله.

إلا أن هذا التصور يضعف من فعالية التحكيم عملياً؛ لأن مجرد الدفع ببطلان العقد قد يتحول إلى وسيلة لإقصاء الاختصاص التحكيمي قبل الفصل في صحة هذا الدفع. ولهذا اتجهت التشريعات الحديثة إلى الاعتراف باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، بحيث لا يؤدي بطلان العقد أو فسخه أو انتهاءه تلقائياً إلى زوال الشرط.

ولا يعني هذا الاستقلال انفصال شرط التحكيم الكامل عن العقد أو تجرده من علاقته به، وإنما يقصد به استقلاله في حدود وظيفته الإجرائية. فالغرض من الشرط ليس إنشاء الالتزامات الموضوعية للأطراف، وإنما تحديد الجهة المختصة بالفصل في النزاع، ولذلك يبقى الاتفاق التحكيمي قائماً من حيث الاختصاص حتى مع قيام نزاع جدي حول صحة العقد الأصلي. أما إذا امتد سبب البطلان إلى اتفاق التحكيم ذاته، كحالة انعدام الرضا أو نقص الأهلية، فإن شرط التحكيم يفقد أساسه القانوني شأنه شأن أي اتفاق آخر.

وقد أخذ المنظم السعودي بهذا الاتجاه بصورة واضحة في المادة الحادية والعشرين من نظام التحكيم، حين قرر أن شرط التحكيم يعد اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وأن بطلان العقد أو فسخه لا يترتب عليه بذاته بطلان شرط التحكيم. ويكشف هذا التنظيم عن توجه تشريعي يهدف إلى حماية الاختصاص التحكيمي من التأثير التلقائي بالمنازعة في العقد الأصلي.

ومن ثم فإن الطبيعة القانونية لشرط التحكيم لم تعد تقوم على فكرة التبعية المطلقة للعقد، وإنما على استقلال وظيفي يضمن استمرار الاختصاص التحكيمي إلى حين الفصل في النزاع. وهذا التصور يمثل الأساس الذي قام عليه لاحقاً مبدأ الاختصاص بالاختصاص وحدود الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم.

المطلب الثاني

مبدأ استقلال شرط التحكيم في النظام السعودي

كرّس نظام التحكيم السعودي مبدأ استقلال شرط التحكيم بصورة صريحة، متأثراً في ذلك بالاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الدولي وقانون الأونسيترال النموذجي. ويتضح ذلك من المادة الحادية والعشرين من النظام التي قررت أن شرط التحكيم يعد اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وأن بطلان العقد أو فسخه أو إنهاءه لا يترتب عليه بذاته بطلان شرط التحكيم. ولا تقف أهمية هذا النص عند مجرد تقرير قاعدة نظرية، بل تتمثل دلالاته الحقيقية في حماية الاختصاص التحكيمي من التأثير المباشر بالمنازعة في العقد الأصلي.

ويكشف التنظيم السعودي عن تحول واضح في النظرة إلى شرط التحكيم؛ إذ لم يعد يُعامل بوصفه تابعاً محضاً للعقد، وإنما باعتباره اتفاقاً مستقلاً من حيث أثره الإجرائي واختصاصه. وتظهر أهمية ذلك في المنازعات التي يكون جوهرها متعلقاً بصحة العقد ذاته؛ لأن زوال الشرط بمجرد إثارة الدفع بالبطلان يؤدي عملياً إلى تقويض الاختصاص التحكيمي قبل حسم النزاع.

ومع ذلك فإن الاستقلال الذي تبناه النظام السعودي لا يقوم على فكرة الانفصال المطلق بين العقد وشرط التحكيم، وإنما على استقلال وظيفي يقتصر على استمرار الاختصاص التحكيمي رغم النزاع حول العقد الأصلي. ولهذا فإن بطلان العقد لا يؤثر بذاته في الشرط، ما لم يكن سبب البطلان ممتداً إلى اتفاق التحكيم نفسه، كحالات انعدام الرضا أو عدم الأهلية أو مخالفة الاتفاق للنظام العام. ويترتب على ذلك أن هيئة التحكيم تظل مختصة مبدئياً بالفصل في الدفوع المتعلقة بصحة العقد، دون أن يعني ذلك تحصيل شرط التحكيم من الرقابة القضائية اللاحقة.

ويرتبط مبدأ الاستقلال ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الاختصاص بالاختصاص المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من نظام التحكيم، التي خولت هيئة التحكيم الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها، بما في ذلك الدفع ببطلان اتفاق التحكيم أو عدم وجوده. فاستقلال الشرط يضمن بقاء الاتفاق التحكيمي قائماً من حيث الاختصاص، بينما يمنح مبدأ الاختصاص بالاختصاص الهيئة سلطة تقرير ذلك الاختصاص ابتداءً.

وتبدو الحكمة التشريعية من تبني هذا الاتجاه مرتبطة بمتطلبات البيئة التجارية والاستثمارية الحديثة التي تقوم على السرعة والاستقرار وتقليل التدخل القضائي في المراحل الأولية للنزاع. فالمتعامل التجاري لا يبحث فقط عن وسيلة بديلة للقضاء، وإنما عن نظام يضمن استمرار إجراءات التحكيم وفق الضوابط النظامية، مع بقاء الرقابة القضائية في الحدود التي تقتضيها المشروعية.

ويتفق هذا التوجه مع ما قرره قانون الأونسيتال النموذجي في المادة السادسة عشرة التي كرست مبدأ استقلال شرط التحكيم ومنحت هيئة التحكيم سلطة الفصل في اختصاصها. كما يظهر الاتجاه الفرنسي توسعاً واضحاً في حماية استقلال الاتفاق التحكيمي والحد من التدخل القضائي المبكر. أما النظام السعودي، فرغم تأثره بهذه الاتجاهات، فإنه يظل أكثر ارتباطاً برقابة النظام العام ومقتضيات الشريعة الإسلامية، خاصة في مرحلتها البطلان والتنفيذ.

ومن ثم فإن مبدأ استقلال شرط التحكيم في النظام السعودي لا يمثل مجرد قاعدة إجرائية، بل يعكس توجهاً تشريعياً يوازن بين دعم فعالية التحكيم والمحافظة على الرقابة القضائية في الحدود التي يقتضيها النظام العام. وهذا التوازن هو الذي يفسر بقاء الرقابة القضائية قائمة دون أن تتحول إلى وسيلة لإهدار الاختصاص التحكيمي أو تعطيل إجراءاته.

المبحث الثاني

أثر بطلان العقد الأصلي وحدود مبدأ الاختصاص بالاختصاص

المطلب الأول

نطاق بقاء شرط التحكيم رغم بطلان العقد الأصلي

يثور الأثر القانوني لبطلان العقد الأصلي على شرط التحكيم بوصفه من أكثر المسائل ارتباطاً بفعالية التحكيم وحدود اختصاص هيئة التحكيم. وتكمن جوهرية الإشكال في التمييز بين بطلان العلاقة العقدية محل النزاع، وبين بطلان اتفاق التحكيم ذاته؛ لأن الخلط بينهما يؤدي عملياً إلى إهدار فكرة استقلال الشرط وتحويل أي دفع ببطلان العقد إلى وسيلة لإخراج النزاع من نطاق التحكيم.

وقد حسم المنظم السعودي هذا الإشكال في المادة الحادية والعشرين من نظام التحكيم عندما قرر أن بطلان العقد أو فسخه أو إنهاءه لا يترتب عليه بذاته بطلان شرط التحكيم. ويكشف هذا التنظيم عن تبني واضح لفكرة الاستقلال الوظيفي للشرط، بحيث يبقى الاتفاق التحكيمي قائماً من حيث الاختصاص رغم النزاع حول صحة العقد الأصلي. ومؤدى ذلك أن مجرد الادعاء ببطلان العقد لا يسلب هيئة التحكيم ولايتها تلقائياً، بل يظل لها حق النظر في هذا الدفع والفصل فيه.

وتظهر أهمية هذا الاتجاه بصورة خاصة في المنازعات التجارية المعقدة؛ إذ كثيراً ما يكون النزاع قائماً أصلاً على الادعاء بعدم صحة العقد أو فسخه. ولو قيل بزوال شرط التحكيم بمجرد إثارة هذه الدفوع لأصبح الاتفاق التحكيمي عرضة للتعطيل بمجرد الادعاء بالبطان، وهو ما يتعارض مع الغاية التي قام عليها مبدأ الاستقلال.

وفي التطبيق العملي يبقى شرط التحكيم قائماً في الحالات التي يكون سبب البطان متعلقاً بالعقد الأصلي دون أن يمتد إلى الإرادة الخاصة بالاتفاق التحكيمي. ومن ذلك المنازعات المتعلقة بإخلال أحد الأطراف بالتزاماته العقدية، أو بوجود عيوب في محل العقد أو سببه، أو الادعاء بفسخ العقد أو انتهائه. ففي هذه الصور يكون النزاع متعلقاً بالعلاقة الموضوعية بين الأطراف، بينما يظل اتفاق التحكيم قائماً بوصفه الوسيلة المتفق عليها لحسم ذلك النزاع.

إلا أن استقلال الشرط لا يعني تحصينه من البطان في جميع الأحوال؛ لأن الاتفاق التحكيمي يظل في النهاية تصرفاً قانونياً مستقلاً يخضع لشروط الصحة العامة. ولهذا يمتد البطان إلى شرط التحكيم إذا كان السبب مؤثراً في الاتفاق ذاته، كما في حالات انعدام الرضا أو صدور الاتفاق من غير ذي أهلية أو مخالفة الاتفاق للنظام العام. ففي هذه الحالات لا يكون الإشكال متعلقاً بالعقد الأصلي وحده، وإنما بقيام اتفاق التحكيم ذاته على أساس غير مشروع أو غير صحيح قانوناً.

ويبدو هذا التمييز ضرورياً للحفاظ على التوازن بين دعم فعالية التحكيم وعدم تحويل مبدأ الاستقلال إلى وسيلة لتحسين اتفاقات معيبة أو مخالفة للنظام العام. ولذلك فإن القول ببقاء شرط التحكيم رغم بطان العقد يجب أن يفهم في حدود الوظيفة التي يؤديها الشرط، لا باعتباره منفصلاً تماماً عن الأساس القانوني للإرادة التي أنشأته.

كما أن هذا التنظيم ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الدولي، خاصة قانون الأونسيترال النموذجي، الذي يقوم على الفصل بين النزاع الموضوعي المتعلق بالعقد وبين الاتفاق الإجرائي الخاص بالتحكيم. والغاية من ذلك توفير قدر من اليقين القانوني والاستقرار في البيئة التجارية، بحيث لا تتوقف إجراءات التحكيم عند كل دفع يتعلق بصحة العقد الأصلي.

ومن ثم فإن أثر بطان العقد الأصلي في النظام السعودي لا ينصرف تلقائياً إلى شرط التحكيم، وإنما يتوقف على مدى اتصال سبب البطان باتفاق التحكيم ذاته. وهذا التصور يعكس اتجاهًا تشريعياً يوازن بين دعم فعالية التحكيم والمحافظة على الضمانات الأساسية لصحة الاتفاقات القانونية.

المطلب الثاني

الاختصاص بالاختصاص وحدود سلطة هيئة التحكيم

أخذ نظام التحكيم السعودي بمبدأ الاختصاص بالاختصاص بصورة صريحة في المادة السادسة عشرة، حين منح هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها، بما في ذلك الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم أو بطانته أو سقوطه. وتكمن أهمية هذا التنظيم في أنه يمنع نقل النزاع مباشرة إلى القضاء كلما أثار أحد الأطراف

دفعًا يتعلق بالاختصاص أو بصحة العقد الأصلي، إذ تبقى لهيئة التحكيم سلطة النظر الأولى في هذه المسائل والفصل فيها ابتداءً.

ويرتبط هذا المبدأ ارتباطاً وثيقاً بمبدأ استقلال شرط التحكيم؛ لأن تقرير استقلال الشرط يفقد قيمته العملية إذا ظلت هيئة التحكيم عاجزة عن بحث مدى اختصاصها كلما نازع أحد الأطراف في العقد الأصلي أو في الاتفاق التحكيمي. ولذلك فإن المبدأين يعملان بصورة متكاملة؛ فاستقلال شرط التحكيم يضمن بقاء الاتفاق قائماً من حيث الأثر الإجرائي، بينما يمنح الاختصاص بالاختصاص هيئة التحكيم سلطة تقرير ما إذا كانت مختصة أصلاً بنظر النزاع.

ويظهر الأثر العملي لهذا التنظيم في أن مجرد الدفع بطلان العقد أو إنكار اتفاق التحكيم لا يؤدي بذاته إلى زوال اختصاص الهيئة، بل تبقى مختصة بالفصل الأولى في هذه الدفوع إلى حين صدور قرارها، بما يحيد من تعطيل الإجراءات في المراحل المبكرة للنزاع.

ولا تقتصر سلطة هيئة التحكيم على بحث وجود اتفاق التحكيم من الناحية الشكلية، وإنما تمتد إلى النظر في صحته ونطاقه ومدى انطباقه على النزاع المعروض. فللهيئة أن تتحقق مما إذا كان الاتفاق قد صدر عن إرادة صحيحة، وما إذا كان النزاع يدخل ضمن المسائل التي اتجهت إرادة الأطراف إلى إحالتها للتحكيم، وما إذا كان الاتفاق ما يزال منتجاً لآثاره القانونية. وتكتسب هذه السلطة أهمية خاصة في العقود التجارية المعقدة التي يثور فيها خلاف حول امتداد شرط التحكيم لبعض المنازعات دون غيرها.

ومع ذلك فإن سلطة الهيئة في تقرير اختصاصها ليست سلطة مطلقة أو نهائية؛ لأن المنظم السعودي لم يقصد إخراج مسألة الاختصاص من أي رقابة قضائية، وإنما أراد تأجيل هذه الرقابة إلى مرحلة لاحقة حتى لا تتحول إلى وسيلة لتعطيل التحكيم منذ بدايته. ولهذا يظل قرار الهيئة بشأن اختصاصها خاضعاً للمراجعة القضائية في الحدود التي رسمها النظام، سواء من خلال دعوى البطلان أو عند النظر في تنفيذ الحكم التحكيمي.

وتتمثل الحكمة التشريعية من منح هيئة التحكيم هذه السلطة في تحقيق قدر من التوازن بين استقلال العملية التحكيمية وضمان الرقابة القضائية اللاحقة. فلو ترك الفصل الأولى في الاختصاص للقضاء منذ البداية لفقد التحكيم كثيراً من مزاياه المتعلقة بالسرعة والمرونة، ولأصبح من السهل تعطيل إجراءاته عبر إثارة دفوع شكلية أو موضوعية قبل الدخول في أصل النزاع. وفي المقابل فإن الإبقاء على الرقابة القضائية اللاحقة يمنع تحول هيئة التحكيم إلى جهة منفصلة تماماً عن النظام القانوني للدولة.

ويتفق هذا الاتجاه مع قانون الأونسيترال النموذجي الذي منح هيئة التحكيم سلطة الفصل في اختصاصها، كما ينسجم مع الاتجاه الفرنسي الذي يعد من أكثر الأنظمة دعماً لفكرة الاختصاص بالاختصاص وتقليص التدخل القضائي في المراحل الأولية للتحكيم. إلا أن التنظيم السعودي يظل أكثر ارتباطاً بفكرة الرقابة اللاحقة المرتبطة

بالنظام العام ومقتضيات المشروعية، وهو ما يعكس طبيعة التوازن الذي يقوم عليه نظام التحكيم السعودي بين دعم فعالية التحكيم والمحافظة على الدور الرقابي للقضاء.

ومن ثم فإن مبدأ الاختصاص بالاختصاص في النظام السعودي لا يمثل مجرد قاعدة إجرائية لتنظيم سير الخصومة التحكيمية، بل يعد أحد الضمانات الأساسية لاستقلال التحكيم وفعالته، لأنه يمنع تعطيل الإجراءات بمجرد المنازعة في العقد الأصلي أو في وجود الاتفاق التحكيمي، مع إبقاء الرقابة القضائية قائمة في الحدود التي تكفل سلامة الحكم التحكيمي ومشروعيته.

المبحث الثالث

الرقابة القضائية على شرط التحكيم في مرحلتي البطلان والتنفيذ

المطلب الأول

رقابة القضاء في دعوى البطلان

تبنى نظام التحكيم السعودي اتجاهًا يقوم على الحد من تدخل القضاء في موضوع النزاع التحكيمي، مع الإبقاء على رقابة قضائية تهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات واحترام الحدود النظامية لاتفاق التحكيم. ويظهر ذلك بوضوح في تنظيم دعوى البطلان؛ إذ لم يجعلها النظام طريقًا للاستئناف أو وسيلة لإعادة بحث الوقائع أو تقدير الأدلة، وإنما قصرها على حالات محددة تتعلق بمشروعية الحكم وصحة الإجراءات واتفاق التحكيم.

وتبدو أهمية هذا التنظيم في كونه ينسجم مع الطبيعة الخاصة للتحكيم باعتباره قضاءً اتفاقياً يقوم على إرادة الأطراف. فلو أجاز للمحكمة إعادة نظر موضوع النزاع تحت ستار دعوى البطلان لفقد التحكيم أهم مزاياه المتعلقة بسرعة الفصل واستقرار المعاملات. ولذلك فإن رقابة القضاء في هذه المرحلة تظل رقابة قانونية محدودة النطاق، لا تمتد إلى مراجعة قناعة هيئة التحكيم أو استبدال تقديرها بتقدير المحكمة.

ويرتبط نطاق هذه الرقابة بصورة مباشرة بمبدأ استقلال شرط التحكيم ومبدأ الاختصاص بالاختصاص. فإقرار سلطة هيئة التحكيم في الفصل في اختصاصها لا يعني تحصين قرارها من أي مراجعة قضائية، وإنما يعني أن الرقابة تؤول إلى ما بعد صدور الحكم التحكيمي. ومن ثم يظل للقضاء السعودي عند نظر دعوى البطلان التحقق من وجود اتفاق التحكيم وصحته ومدى التزام الهيئة بحدود هذا الاتفاق.

وفي هذا الإطار يملك القضاء إبطال الحكم إذا تبين أن اتفاق التحكيم غير موجود أصلاً، أو صدر من غير ذي أهلية، أو قام على إرادة معيبة تؤثر في صحة الاتفاق ذاته. كما تمتد الرقابة إلى الحالات التي تتجاوز فيها هيئة التحكيم نطاق الاتفاق التحكيمي، كأن تفصل في مسائل لم يشملها الشرط أو تمنح أحد الأطراف ما لم يطلبه. فسلطة الهيئة، رغم اتساعها في نظر النزاع، تظل مقيدة بالإطار الذي رسمته إرادة الأطراف.

إلا أن الرقابة القضائية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة غير مباشرة لإعادة تقييم النزاع الموضوعي. فالدفع ببطلان الحكم بسبب خطأ الهيئة في تفسير العقد أو تقدير الوقائع لا يكفي بذاته لإبطال الحكم ما لم يرتبط بسبب من أسباب البطلان المنصوص عليها نظامًا. وهذا الاتجاه يعكس رغبة تشريعية واضحة في دعم نهائية الأحكام التحكيمية وتقليل فرص تعطيلها أمام القضاء.

كما يظهر أثر النظام العام ومقتضيات الشريعة الإسلامية في نطاق دعوى البطلان، إذ يظل الحكم التحكيمي خاضعًا للرقابة إذا تضمن ما يخالف القواعد الأساسية للنظام القانوني السعودي. غير أن هذه الرقابة ينبغي تفسيرها في نطاق ينسجم مع طبيعة التحكيم، حتى لا تتحول دعوى البطلان إلى وسيلة لإعادة نظر النزاع موضوعيًا.

ويظهر من بعض الاتجاهات القضائية السعودية أن القضاء يميل إلى عدم التوسع في دعوى البطلان متى كان الطعن منصبًا على تقدير هيئة التحكيم للوقائع أو تفسيرها للعقد، مع التركيز بدلاً من ذلك على التحقق من سلامة اتفاق التحكيم واحترام الضمانات الإجرائية وحدود الاختصاص.

ومن ثم فإن التوازن الذي تبناه النظام السعودي يقوم على منح هيئة التحكيم مساحة كافية لممارسة اختصاصها واستقلالها، مع إبقاء رقابة القضاء قائمة لحماية المشروعية الإجرائية وضمان عدم تجاوز حدود الاتفاق أو مخالفة النظام العام. وهذا التصور يقترب من الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الدولي التي تقيد تدخل القضاء في الأحكام التحكيمية وتحصره في نطاق استثنائي ومحدد.

ويبدو هذا الاتجاه متسقًا مع قانون الأونسيتال النموذجي الذي قصر الطعن بالبطلان على أسباب محددة تتعلق بصحة الاتفاق والإجراءات والنظام العام، كما ينسجم مع الاتجاه الفرنسي الذي يتعامل مع دعوى البطلان باعتبارها رقابة محدودة على شرعية الحكم لا على موضوعه. أما في النظام السعودي، فإن هذه الرقابة تظل مرتبطة كذلك بخصوصية النظام العام المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يمنح القضاء دورًا رقيبًا مهمًا دون أن يفرغ التحكيم من وظيفته الأساسية كوسيلة مستقلة وفعالة لحسم المنازعات.

المطلب الثاني

الرقابة القضائية عند تنفيذ حكم التحكيم

تختلف الرقابة القضائية في مرحلة تنفيذ حكم التحكيم عن الرقابة المقررة في دعوى البطلان من حيث طبيعتها ونطاقها؛ إذ تتركز دعوى البطلان على فحص مشروعية الحكم وإجراءاته في الحدود التي رسمها النظام، بينما تنصرف رقابة التنفيذ إلى التحقق من توافر الشروط النظامية اللازمة لإضفاء القوة التنفيذية على الحكم التحكيمي. ومن ثم فإن قاضي التنفيذ لا يملك إعادة بحث موضوع النزاع أو مراجعة ما انتهت إليه هيئة التحكيم من تقدير للوقائع أو تفسير للعقد، لأن ذلك يتعارض مع فكرة نهائية الحكم التحكيمي واستقلال العملية التحكيمية.

ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في تنظيم نظام التحكيم السعودي الذي قيد سلطة القضاء في مرحلة التنفيذ، بحيث تقتصر على التحقق من استيفاء الحكم للمتطلبات النظامية وعدم تعارضه مع حكم أو قرار قضائي سابق أو مع

النظام العام في المملكة. ويكشف هذا التنظيم عن رغبة تشريعية في تحقيق التوازن بين دعم فعالية التحكيم وبين المحافظة على الحد الأدنى من الرقابة المرتبطة بالمشروعية والنظام العام.

ويظهر من بعض التطبيقات القضائية السعودية اتجاه داعم لتنفيذ الأحكام التحكيمية متى استوفت المتطلبات النظامية، مع قصر الامتناع عن التنفيذ على الحالات المرتبطة بغياب الاتفاق التحكيمي أو مخالفة النظام العام أو وجود خلل جوهري مؤثر في الحكم.

ويرتبط دور قاضي التنفيذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم؛ إذ يفترض أن الحكم التحكيمي متى صدر وفق الإجراءات النظامية يكتسب حجية تمنع إعادة مناقشة أصل النزاع أمام القضاء، ولذلك لا تمتد رقابة التنفيذ إلى مراجعة تقدير الوقائع أو تفسير العقد.

ومع ذلك فإن نهاية الحكم التحكيمي لا تعني تحصيله بصورة مطلقة من الرقابة القضائية. فقاضي التنفيذ يظل محتسباً بالتحقق من عدم وجود مخالفة للنظام العام أو خلل جوهري يمس أساس الحكم أو اتفاق التحكيم ذاته. ومن ثم يجوز الامتناع عن التنفيذ إذا تبين أن الحكم تضمن ما يخالف الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية أو القواعد الأساسية للنظام القانوني السعودي، أو إذا كان اتفاق التحكيم معدوماً أو صادراً من غير ذي أهلية أو متعلقاً بمسألة لا يجوز فيها التحكيم.

إلا أن الرقابة المرتبطة بالنظام العام ينبغي ألا تتوسع بصورة تؤدي عملياً إلى إعادة تقييم النزاع الموضوعي تحت غطاء حماية المشروعية. فالمقصود بالنظام العام في هذا السياق هو القواعد الأساسية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لا مجرد مخالفة اجتهاد قانوني أو تفسير تعاقدي تبنته هيئة التحكيم. ولذلك فإن التوسع غير المنضبط في الرقابة قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في التحكيم التجاري وإفراغ مبدأ نهاية الأحكام التحكيمية من مضمونه العملي.

كما أن قاضي التنفيذ لا يباشر رقابة مستقلة ومفتوحة على جميع عناصر الحكم، وإنما يمارس رقابة محددة تتعلق بسلامة السند التنفيذي من الناحية النظامية. ولهذا لا يكفي مجرد الادعاء بخطأ الهيئة في فهم الوقائع أو تطبيق العقد لرفض التنفيذ، ما لم يكن الخطأ متصلاً بسبب جوهري من الأسباب التي تجيز الامتناع عن التنفيذ نظاماً.

ويبدو أن هذا الاتجاه يتفق مع اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ وقانون الأونسيترال النموذجي، اللذين يتجهان إلى تضيق نطاق رفض تنفيذ الأحكام التحكيمية وحصره في حالات استثنائية تتعلق بصحة الاتفاق أو مخالفة النظام العام. كما يميل الاتجاه الفرنسي إلى دعم تنفيذ الأحكام التحكيمية وتقليص الرقابة القضائية في مرحلة التنفيذ.

أما في النظام السعودي، فإن الرقابة على التنفيذ تظل مرتبطة بخصوصية النظام العام المستمد من الشريعة الإسلامية، وهو ما يمنح القضاء دوراً رقابياً لا يمكن تجاوزه. غير أن هذا الدور لا يفترض أن يؤدي إلى تقويض فعالية التحكيم، بل إلى ضمان اتساق الحكم التحكيمي مع القواعد الأساسية للنظام القانوني للدولة.

ومن ثم فإن الرقابة القضائية في مرحلة التنفيذ تعكس محاولة لتحقيق توازن دقيق بين مصلحتين متقابلتين؛ الأولى تتمثل في حماية فعالية التحكيم واستقرار المعاملات التجارية، والثانية تتمثل في حماية النظام العام وضمان سلامة السند التنفيذي. وهذا التوازن هو الذي يحدد في النهاية حدود تدخل القضاء السعودي في مواجهة الأحكام التحكيمية.

الخاتمة

تبين من خلال هذه الدراسة أن مبدأ استقلال شرط التحكيم لم يعد في النظام السعودي مجرد فكرة نظرية مرتبطة بالتنظيم الإجرائي للتحكيم، وإنما أصبح أحد الأسس الجوهرية التي يقوم عليها استقرار العملية التحكيمية وفعاليتها. فالمُنظَم السعودي، من خلال إقراره لاستقلال شرط التحكيم ومنحه هيئة التحكيم سلطة الفصل في اختصاصها، اتجه إلى حماية الاتفاق التحكيمي من التأثير التلقائي بالمنازعات التي تثور حول العقد الأصلي، بما ينسجم مع متطلبات البيئة التجارية الحديثة التي تقوم على السرعة والاستقرار والحد من تعطيل المنازعات بالإجراءات الشكلية.

وقد أظهر التحليل أن بطلان العقد الأصلي لا يؤدي بذاته إلى سقوط شرط التحكيم، ما دام سبب البطلان لا يمتد إلى الاتفاق التحكيمي نفسه. فالعبرة في هذا السياق ليست بمجرد ارتباط الشرط بالعقد من الناحية الشكلية، وإنما بطبيعة الوظيفة التي يؤديها باعتباره اتفاقاً إجرائياً مستقلاً يهدف إلى تحديد جهة الفصل في النزاع. ومن ثم فإن القول باستمرار شرط التحكيم رغم النزاع حول العقد الأصلي يمثل تطبيقاً لفكرة الاستقلال الوظيفي التي تبناها النظام السعودي بصورة واضحة، دون أن يصل ذلك إلى حد تحصين الاتفاق التحكيمي من الرقابة أو إسباغ المشروعية على اتفاق معيب في ذاته.

كما اتضح أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص يشكل الامتداد العملي لاستقلال شرط التحكيم؛ إذ يمنح هيئة التحكيم سلطة النظر الأولى في الدفوع المتعلقة بوجود الاتفاق أو صحته أو نطاقه، بما يمنع تعطيل الإجراءات التحكيمية منذ بدايتها بمجرد إثارة المنازعة في الاختصاص. ومع ذلك، فإن هذا التنظيم لم يؤدِّ إلى إقصاء القضاء بصورة كاملة، بل أبقى الرقابة القضائية قائمة في مرحلتي دعوى البطلان والتنفيذ ضمن حدود محددة تتصل بالمشروعية والنظام العام وصحة الاتفاق التحكيمي.

وقد بين البحث أن التوازن الذي تبناه النظام السعودي يقوم على عدم تحويل الرقابة القضائية إلى طريق لإعادة نظر النزاع موضوعياً، وفي الوقت ذاته عدم ترك العملية التحكيمية بمنأى عن أي رقابة قانونية. فدعوى البطلان ورقابة التنفيذ لا تستهدفان مراجعة تقدير هيئة التحكيم للوقائع أو تفسيرها للعقد، وإنما تنصرفان إلى التحقق من سلامة الاتفاق والإجراءات وعدم مخالفة الحكم للقواعد الأساسية في النظام القانوني السعودي. وهذا ما يعكس محاولة واضحة للتوفيق بين دعم استقلال التحكيم والمحافظة على خصوصية النظام العام المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.

ويكشف التنظيم السعودي في مجمله عن تأثير ملحوظ بالاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الدولي، خاصة ما يتعلق بمبدأ استقلال شرط التحكيم والاختصاص بالاختصاص، مع احتفاظه بخصوصية رقابية تتفق مع طبيعة النظام القانوني في المملكة. ومن ثم فإن فعالية التحكيم في النظام السعودي لا تقوم على استبعاد القضاء، وإنما على إعادة تحديد نطاق تدخله بصورة تحقق الاستقرار والسرعة من جهة، وتحافظ على المشروعية والضمانات الأساسية من جهة أخرى.

النتائج: توصل البحث إلى عدّة نتائج، أبرزها:

١- أن نظام التحكيم السعودي تبيّن بصورة واضحة مبدأ استقلال شرط التحكيم، من خلال اعتباره اتفاقاً مستقلاً عن العقد الأصلي من حيث أثره واختصاصه، وهو ما يظهر بصورة صريحة في المادة الحادية والعشرين من نظام التحكيم. ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الاتفاق التحكيمي من التأثير التلقائي ببطان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه، بما يضمن استقرار العملية التحكيمية وعدم تعطيلها بمجرد إثارة النزاع حول العقد الأصلي.

٢- تبيّن أن استقلال شرط التحكيم لا يعني انفصاله الكامل عن العقد الأصلي، وإنما يقصد به استقلاله الوظيفي الذي يسمح باستمرار الاختصاص التحكيمي رغم المنازعة في صحة العقد. ولذلك فإن بطلان العقد الأصلي لا يؤدي بذاته إلى بطلان شرط التحكيم، ما لم يكن سبب البطلان متعلقاً باتفاق التحكيم نفسه، كحالات انعدام الرضا أو نقص الأهلية أو مخالفة النظام العام.

٣- أظهر البحث أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص يُعد امتداداً طبيعياً لمبدأ استقلال شرط التحكيم، إذ منح المنظم السعودي هيئة التحكيم سلطة الفصل الأولي في الدفوع المتعلقة بوجود الاتفاق أو صحته أو نطاقه، الأمر الذي يمنع تعطيل إجراءات التحكيم بمجرد إثارة الدفع بعدم الاختصاص أو بطلان العقد الأصلي، مع بقاء الرقابة القضائية اللاحقة ضمن الحدود التي رسمها النظام.

٤- انتهى البحث إلى أن الرقابة القضائية في النظام السعودي تقوم على تحقيق التوازن بين دعم استقلال التحكيم وحماية المشروعية والنظام العام، إذ لا تُعد دعوى البطلان طريقاً لإعادة نظر موضوع النزاع أو مراجعة تقدير هيئة التحكيم للوقائع، وإنما تقتصر على التحقق من صحة الاتفاق وسلامة الإجراءات وعدم مخالفة الحكم للنظام العام أو تجاوز هيئة التحكيم لحدود اختصاصها.

٥- تبيّن كذلك أن الرقابة القضائية في مرحلة تنفيذ حكم التحكيم تظل رقابة محدودة تتعلق بالتحقق من استيفاء الحكم للمتطلبات النظامية وعدم مخالفته للأحكام القطعية للشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة، دون أن تمتد إلى إعادة تقييم موضوع النزاع أو تفسير العقد محل التحكيم، بما يعزز حجية الأحكام التحكيمية واستقرار المعاملات التجارية.

٦- كشف البحث عن تأثير نظام التحكيم السعودي بالاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الدولي، ولا سيما قانون الأونسيترال النموذجي، فيما يتعلق بمبدأ استقلال شرط التحكيم ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، مع

احتفاظ النظام السعودي بخصوصية رقابية مرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة النظام العام في المملكة العربية السعودية.

التوصيات

يوصى بتعزيز نشر المبادئ القضائية والأحكام المتعلقة بدعاوى البطلان وتنفيذ الأحكام التحكيمية؛ بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في التطبيق العملي لمبدأ استقلال شرط التحكيم وحدود الرقابة القضائية.

كما يوصى بالتقليل من التوسع في تفسير النظام العام عند نظر دعاوى البطلان أو طلبات التنفيذ، بحيث تظل الرقابة القضائية منسجمة مع طبيعة التحكيم باعتباره وسيلة مستقلة وفعالة لحسم المنازعات التجارية.

ويستحسن دعم التخصص القضائي في منازعات التحكيم التجارية الدولية؛ نظرًا لما تتطلبه من فهم دقيق لطبيعة اتفاق التحكيم ومبادئ الاستقلال والاختصاص بالاختصاص والاتجاهات المقارنة الحديثة.

كذلك يوصى بالعناية بصياغة شروط التحكيم في العقود التجارية بصورة دقيقة وواضحة، خاصة فيما يتعلق بنطاق النزاعات المشمولة بالتحكيم وآلية تشكيل الهيئة، لتقليل المنازعات المتعلقة بصحة الاتفاق أو نطاقه أمام القضاء أو هيئة التحكيم.

قائمة المراجع

أولاً: الأنظمة واللوائح

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (١٤٣٣هـ). نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ. المملكة العربية السعودية.

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (١٤٣٣هـ). نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٣ بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ. المملكة العربية السعودية.

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (١٤٣٨هـ). اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم. المملكة العربية السعودية.

ثانياً: الكتب والمراجع العربية

أبو الوفاء، أحمد. (د.ت). التحكيم الاختياري والإجباري. منشأة المعارف، الإسكندرية.

الحداد، حفيظة السيد. (٢٠٠٧). الوجيز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.

سرايا، محمد السيد عمران. (د.ت). التحكيم التجاري الدولي. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.

عبد الحميد، محمد نصير. (د.ت). التحكيم التجاري الدولي. دار النهضة العربية، القاهرة.

ثالثًا: المراجع الأجنبية

French Code of Civil Procedure. (n.d.). Article 1447: Independence of the Arbitration Agreement.

United Kingdom Parliament. (1996). Arbitration Act 1996.

رابعًا: الاتفاقيات والوثائق الدولية

United Nations. (1958). Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention).

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (1985, amended 2006). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.